

FARMACOLOGIA DA OBESIDADE E DROGAS PARA EMAGRECER: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Marcela de Fátima Castelo Barreto¹
Deylane Gomes Viana²
Francisca Mary Maciel Fernandes³
Caren Nádia Soares de Sousa⁴

RESUMO: Os remédios para emagrecer, também conhecidos como anorexígenos, são quase todos a base de anfetaminas, que foram sintetizados em laboratório em 1928. Na época, o alvo desse medicamento era o tratamento de obesidade, congestão nasal e depressão, porém, nas décadas de 60 e 70, o uso de anfetaminas se tornou popular entre os jovens para reduzir o sono e aumentar a disposição física, gerando um quadro de agitação psicomotora.

Palavras-chave: Anfetaminas; Obesidade; Anorexígenos.

¹Discente do Curso de Enfermagem Centro Universitário Unigrande. Fortaleza-Ce. Email: marceladefat@gmail.com

²Discente do Curso de Enfermagem Centro Universitário Unigrande. Fortaleza-Ce. Email: deylane.viana@hotmail.com

³Discente do Curso de Enfermagem Centro Universitário Unigrande. Fortaleza-Ce. Email: marymf@gmail.com

⁴Docente do Curso de Enfermagem UNIGRANDE; Doutora em Farmacologia; Professora- Orientadora do Programa de Iniciação Científica. Email: carensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

As anfetaminas são substâncias que tem atuação no Sistema Nervoso Central, gerando quadros de euforia, provocando vigília e atuando como anorexígenos para aumentar a atividade autônoma do indivíduo, reduzindo o sono e a fome. São usados clinicamente como remédio para o tratamento de obesidade em um curto período. Os moderadores de apetite foram comercializados até o final dos anos 50, até serem proibidos e declarados ilegais devido ao aumento da exploração de suas propriedades. (MURER, Evandro, 2015).

A busca por um corpo ideal tem levado cada vez mais pessoas com sobrepeso e obesidade a procura por inibidores de apetite. É importante lembrar que esses medicamentos não são soluções mágicas para a estética e podem causar efeitos colaterais sérios. O tratamento da obesidade deve ser feito de forma multidisciplinar, com acompanhamento médico e mudanças no estilo de vida. No entanto, os fármacos inibidores de apetite não devem ser usados apenas para fins estéticos, devido aos seus efeitos colaterais (ANDRADE et al., 2019).

O objetivo dessa pesquisa consiste em apresentar dados científicos que comprovem os riscos do mal-uso de drogas para emagrecer e alertar sobre os efeitos colaterais a longo prazo que surgem com o uso desses fármacos, conscientizando e alertando sobre os perigos dos fármacos utilizados de forma incorreta ou desnecessária.

Essa pesquisa trata-se de uma revisão de literatura sobre a farmacologia da obesidade e os anorexígenos feita por meio do *Google Acadêmico* e *Scientific Eletronic Library Online* (SciELO), utilizados como descritores “farmacologia” e obesidade. Foram utilizados estudos publicados entre os anos de 2012 e 2023 apenas em português e disponíveis na íntegra, foram excluídos, teses, monografias e dissertações. Em seguida foi realizado o processo de busca e observação dos artigos a partir dos títulos, seguidos pelos resumos. Após a seleção os conteúdos completos foram acessados com o intuito de selecionar apenas aqueles que atendiam aos critérios de eliminação estabelecidos.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

O tratamento com inibidores de apetite se encontra, atualmente, no perfil dos medicamentos administrados de modo irracional e exagerado. Muitas vezes, o medicamento é prescrito por certos médicos sem que haja indicação ou informação acerca de tratamentos

concomitantes, como reeducação alimentar e prática de atividades físicas (CASSIN, 2018; ALMEIDA et al., 2012).

Os medicamentos são substâncias que podem trazer efeitos colaterais e sérios prejuízos à saúde sob a forma de reações adversas graves e/ou moderadas. As reações negativas em crianças e adolescentes são particularmente relevantes, uma vez que podem afetar seu crescimento físico e cognitivo. No Brasil, a automedicação é uma prática frequente, onde as pessoas geralmente são expostas ao uso descontrolado de medicamentos por meio de recomendações de parentes, amigos ou pela mídia. É importante considerar o impacto da moda e da cultura, que pode estimular o uso de medicamentos por motivos estéticos, como os remédios usados para perder peso ou aumentar a massa muscular (ALMEIDA et al, 2012).

Segundo Chaud e Marchioni (2004), os medicamentos antiobesidade auxiliam no processo de perda de peso, mas podem causar efeitos adversos perigosos. Esses medicamentos, quando administrados sem supervisão médica, podem ser extremamente nocivos, resultando em aceleração do risco cardíaco, elevação da pressão arterial, risco de doenças cardiovasculares, cansaço e até glaucoma. No Brasil, a utilização descontrolada de medicamentos para perda de peso tem aumentado, assim como a comercialização desses fármacos sem receita médica, incluindo: inibidores de apetite, laxantes, diuréticos, hormônios e produtos manipulados.

O uso de inibidores de apetite se enquadra na categoria de medicamentos administrados de maneira irracional e excessiva. Frequentemente, esse tipo de medicamento é prescrito de maneira desnecessária e imprópria, com médicos que subestimam outras opções de tratamento, como mudanças alimentares e exercícios físicos, resultando em um uso impróprio deste recurso farmacêutico. (CASSIN, 2018).

A obesidade é uma das enfermidades mais antigas da humanidade comprovada historicamente. Antigos desenhos rupestres mostram a estatura do homem pré-histórico em contraste com seu peso corporal. No entanto, somente na década de 60, emergiu uma busca incessante por um corpo magro e harmonioso (REIS; ABREU, 2021). É uma das principais questões de saúde pública nos dias de hoje, impactando pessoas de os estratos sociais. Esta condição está ligada ao consumo de alimentos com alto teor calórico e baixo valor nutricional. Portanto, esta condição também está relacionada a diversos fatores, incluindo genética, fatores metabólicos, endócrinos e fatores neuropsicológicos (OLIVEIRA, 2019).

Conforme Silva e Ferreira (2012), "os padrões impostos pela sociedade e pela mídia influenciam a inversão da imagem corporal, levando muitas mulheres a buscar soluções rápidas, sem considerar os riscos e efeitos colaterais. Elas se tornam vítimas de estereótipos que marginalizam e desconstroem sua subjetividade." A utilização de medicamentos de forma consciente deve considerar as necessidades individuais, respeitando sua condição física e clínica. Em relação ao uso excessivo de medicamentos, essa é uma questão preocupante tanto globalmente quanto no Brasil, especialmente no que diz respeito aos anorexígenos (DA SILVA; PAULA et al., 2021).

A procura rápida e eficiente leva as pessoas a usarem anorexígenos de forma irresponsável, sem considerar os efeitos secundários que afetam a saúde física, mental e psicológica. Além do risco do efeito rebote, muitos indivíduos aderem a essa prática incorreta, influenciados pela mídia que promove a cultura do corpo ideal, e por não confiarem em outras estratégias terapêuticas propostas. A venda de anorexígenos é motivo de diversas controvérsias, devido à sua utilização banalizada, ao seu uso irracional e ao excesso de prescrições. Essa prática abusiva de manipulação para o consumo desses medicamentos desvaloriza tratamentos como dietas, cirurgias, mudanças de hábitos e exercícios físicos (MOTA et al.). O uso de medicamentos deve ser feito com cautela e responsabilidade, já que os efeitos colaterais são muitos e afetam a saúde das pessoas. Ainda se observa que as dietas não convencionais são implementadas sem um acompanhamento apropriado e sem levar em conta os medicamentos feitos à base de plantas medicinais e fitoterápicos, sem o devido conhecimento de seus efeitos e perigos (CARNEIRO; COSTA, 2013).

O uso de medicamentos anorexígenos deve ser complementar e ligado a alterações de hábitos, alimentação e exercícios físicos. Deve-se confirmar sua eficácia e segurança para a saúde dos indivíduos, uma vez que os medicamentos podem causar efeitos colaterais que podem afetar a saúde das pessoas (OLIVEIRA; SILVA; MARINI, 2014).

Muitos usuários de inibidores de apetite acreditam que seus efeitos se intensificam se forem administradas doses superiores às recomendadas, o que pode resultar em danos à saúde. (OLIVEIRA et al., 2016). A utilização inapropriada desses fármacos pode resultar em aumento da resistência bacteriana pelo uso impróprio, além de hemorragia cerebral devido à combinação de um anticoagulante com um analgésico (DUTRA; SOUZA; PEIXOTO, 2015).

Uma pesquisa europeia denominada Sibutramine Cardiovascular Outcome Trial foi conduzida para analisar a efetividade e a segurança do tratamento com sibutramina em pessoas

com sobrepeso ou obesidade de alto perigo. Os achados indicaram que, ao longo de cinco anos, este tratamento elevou o risco de infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral em pessoas com histórico de doenças cardiovasculares (CAMPOS et al., 2014; FRANCO; COMINATO; DAMIANI, 2014).

Em função dos achados da pesquisa mencionada anteriormente, a Agência Europeia de Medicamentos propôs, em 2010, a interrupção da comercialização da sibutramina. No Brasil, em 2009, apesar de 37 notificações e dos riscos previamente conhecidos associados ao uso do medicamento, ele continuou a ser vendido (SOUZA; RAU, 2012).

De acordo com Naccarato e Lago (2014), é mais seguro prescrever reguladores de apetite em pacientes saudáveis sem antecedentes de doenças cardiovasculares ou hipertensão mal controladas, pois a intolerância aos medicamentos e a frequência das reações adversas observadas não apresentaram relevância clínica. O FDA propôs que os pacientes que possuem histórico de doenças de alto risco devem evitar o uso da sibutramina. Esta proposta é fundamentada em dados de uma pesquisa com 10.000 pacientes que, de acordo com as análises, apresentaram resultados positivos.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na atualidade, os indivíduos buscam perder peso em tempo hábil, não se atentando aos riscos que estão expostos por não buscarem a alternativa correta para emagrecer. Muitos indivíduos utilizam os inibidores de apetite, também conhecidos como anorexígenos, fármacos utilizados para perda de peso que apresentam reações adversas, pois eles atuam diretamente sobre o sistema nervoso central, causando diversas reações como; surtos, dependências química e física, quadros de euforia, esquizofrenia, delírios e surtos. Os anorexígenos apresentam inúmeros riscos à saúde física como o desencadeamento das patologias graves, como hipertensão, doenças cardíacas, dependência física e química, alteração comportamental, distúrbios. Em 2009, a ANVISA divulgou um relatório que indicava a existência de 2.950.177 prescrições de sibutramina. A maioria dessas prescrições foi feita por endocrinologistas e nutrólogos. No ano de 2010, houve uma pequena diminuição nesse número, atingindo 1.995.790 (um milhão, novecentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa) prescrições.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, C. et al. Levantamento do uso de medicamentos por estudantes do ensino médio em duas escolas de Porto Alegre, RS, Brasil. *Ciência & Educação (Bauru)* [online]. 2012, v. 18, n. 1 [Acessado 6 Mai 2021], pp. 215-230. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1516-73132012000100013> .

ANDRADE, T.B., ANDRADE, G. B., JESUS, J.H. de, SILVA, J. N. da. O farmacêutico frente aos riscos do uso de inibidores de apetite: a sibutramina. *Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente*, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 81–92, 2019. DOI: 10.31072/rcf.v10iedesp.788. Disponível em: <http://www.faema.edu.br/revistas/index.php/Revista-FAEMA/article/view/788> . Acesso em: 29 Abr 2021.

CASSIN, J. C. D. Uso indiscriminado da sibutramina como anorexígeno [TCC]. Cuiabá: Universidade de Cuiabá; 2018. [citado 2019 abr 04].

DUTRA, J. R.; SOUZA, S. M. F.; PEIXOTO, M. C. A influência dos padrões de beleza veiculados pela mídia, como fator decisório na automedicação com moderadores de apetite por mulheres no município de Miracema-RJ. *Rev. Transformar*, v.7, p. 179-193, 2015. Disponível em: <http://www.fs.j.edu.br/transformar/index.php/transformar/article/view/40> . Acesso em 15 de abril 2021.

DE OLIVEIRA, Maria Cristina. Ansiedade, interrupções de sono e diferenças de percepção de peso em obesos com síndrome metabólica e DM2. *Sínteses: Revista Eletrônica do SimTec*, n. 7, p. e019213-e019213, 2019. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*. São Paulo, v.9.n.04. abr. 2023. ISSN - 2675 – 3375

MARQUES, D. de O., & Quintilio, M. S. V. . (2021). FARMACOLOGIA DA OBESIDADE E RISCOS DAS DROGAS PARA EMAGRECER. *Revista Coleta Científica*, 5(9), 38–49.